

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ (*TRITICUM AESTIVUM* L.) НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАСОЛЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ДНК-МАРКЕРОВ

Джаббаров И. Ш.¹, Олимжонова С. Г.², Маджидова Т. Р.³.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545688>

Аннотация. В статье представлены результаты генотипирования 15 сортов пшеницы *Triticum aestivum*, местной и зарубежной селекции на наличие генов устойчивости к засолению на устойчивость к засолению с использованием 31 микросателлитных праймерных пар, выбранных исходя из литературных данных. Для каждого сорта выявлены индивидуальные SSR-спектры, различающиеся числом ампликонов. В результате SSR-анализа осуществлено генотипирование сортов, подсчитаны генетические расстояния между ними и построено филогенетическое древо, демонстрирующее кластеризацию сортов на основе 15 информативных микросателлитных ДНК-маркеров. Установлен уровень полиморфного обеспечения PIC по 15 изученным SSR-локусам. В результате проведенных молекулярно-генетического анализа установлено, что праймеры *cfb* 61, *wmc* 661, *wmc* 773 характеризуются высоким уровнем генетического полиморфизма (PIC от 0.52 до 0.64). Эти праймеры могут быть использованы для ДНК-скрининга сортов мягкой пшеницы на солеустойчивость.

Ключевые слова: генотипирование, микросателлитные ДНК-маркеры, ПЦР-анализ, засоление, мягкая пшеница, сорт.

Annotatsiya. Maqolada 15 ta *Triticum aestivum* mahalliy va xorijiy seleksiyaga mansub bug'doy navlarini genotiplash, adabiyotlar ma'lumotlari asosida tanlangan 31 ta mikrosatellit praimerlar juftlari yordamida sho'rlanishga chidamlilik genlari mavjudligi bo'yicha natijalari keltirilgan. Har bir nav uchun amplikonlarning soni bo'yicha farq qiluvchi individual SSR-spektrlari aniqlandi. SSR-tahlili natijasida navlarning genotiplanishi amalga oshirildi, ular orasidagi genetik masofalar hisoblanib, 15 ta informatsion mikrosatellit DNK-markerlari asosida navlarning klasterlanishini ko'rsatuvchi filogenetik daraxt tuzildi. PIC polimorfik darajasini ifodalanihi 15 o'rganilgan SSR-markerlar asosida aniqlandi. O'tkazilgan molekulyar genetik tahlillar natijasida *cfb* 61, *wmc* 661, *wmc* 773 praimerlari yuqori darajadagi genetik polimorfizm (PIC 0,52 -0,64) bilan ajralib turishi aniqlandi. Ushbu praimerlar yumshoq bug'doy navlarining tuzga chidamliligi bo'yicha DNK-skriningda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: genotiplash, mikrosatellit DNK markerlari, PCR tahlili, sho'rlanish, yumshoq bug'doy, nav.

Abstract. The article presents the results of genotyping 15 *Triticum aestivum* wheat varieties, local and foreign selection for the presence of salinity resistance genes using 31 microsatellite primer pairs selected based on literature data. Individual SSR spectra differing in the number of amplicons were identified for each variety. As a result of SSR analysis, genotyping of varieties was carried out, genetic distances between them were calculated and a phylogenetic tree was constructed demonstrating clustering of varieties based on 15 informative microsatellite DNA markers. The level of polymorphic support of PIC for 15 studied SSR loci was established. As a result of the conducted molecular genetic analysis it was established that primers *cfb* 61,

wmc 661, wmc773 are characterized by a high level of genetic polymorphism (PIC from 0.52 to 0.64). These primers can be used for DNA screening of soft wheat varieties for salt tolerance.

Keywords: genotyping, microsatellite DNA markers, PCR analysis, salinity, soft wheat, variety.

Введение. Пшеница (*Triticum aestivum* L.) является одним из наиболее важных продуктов питания, а также кормовой культурой по всему миру, занимая первое место среди зерновых культур, потребляемых человеком [5]. Пшеница занимает центральное место в обеспечении продовольственной и пищевой безопасности. Однако быстрое повышение засоленности почвы и дефицита воды представляет серьезную угрозу для ее производства. Солевой стресс затрагивает 20% обрабатываемых земель в мире и постоянно увеличивается из-за изменения климата и антропогенной деятельности [1]. Экологический стресс, включая засоление, может вызвать до 50% потерь урожая [2]. Прогнозы показывают, что к 2050 году почти половина всех пахотных земель будет затронута засолением, что поставит под угрозу мировые поставки продовольствия для растущего населения человечества [3,4]. Около трети мирового населения полагается на пшеницу как на основной источник питания, значительная доля которой выращивается на засоленных почвах [6]. В ответ на растущие потребности растущего населения, производство пшеницы должно удвоиться к 2050 году [7]. Несмотря на значительное генетическое разнообразие солеустойчивости, присущее геному пшеницы, современные элитные сорта не могут процветать в условиях высокой засоленности почвы. Большинство генотипов дают низкий урожай зерна при воздействии уровня засоленности выше 150 ммоль л⁻¹ NaCl [9]. Избыточное засоление почвы неблагоприятно для большинства культурных растений. Соли влияют на физиологические, биохимические и молекулярные функции растений и, следовательно, приводят к снижению продуктивности и качества сельскохозяйственных культур во всем мире [10].

Как показывает практика возделывания культурных растений, наибольших успехов в создании урожайных, устойчивых и высококачественных сортов и гибридов, отвечающих требованиям современного производства, можно добиться при организации селекционной работы на молекулярно-генетической основе [11]. За последние три десятилетия на помощь традиционной селекции пришли новые технологии – технологии ДНК-маркеров, что сделало селекцию более эффективной, отвечающей современным реалиям. Молекулярно-генетические маркеры являются надёжным инструментом в руках экспериментатора, так как в основном наследуются сцеплено, моногенно и доминантно [12, 13,14]. Однако использование маркеров SSR для исследований солеустойчивости пшеницы ограничено.

Цель исследования. Целью исследования заключалась в проведении молекулярно-генетического тестирования сортов мягкой пшеницы на наличие генов устойчивости к засолению и отбор перспективных генотипов для гибридизации.

Материалы и методы исследований. Материалом для выполнения данной работы послужили проростки 21 сортов мягкой пшеницы местной и иностранной селекции: Кайракташ, Ок марварид, Пахлавон, Эъзоз, Бардош, Бобило, Джалдак, Содирас, Маври, Ормон, Хуросон, Es-1, Es-7, Es-61.

Для изучения генетического разнообразия солеустойчивости мягкой пшеницы с помощью SSR-маркеров, отобраны 15 (12 солеустойчивых и 3 восприимчивых) генотипов

на основе индекса признаков солеустойчивости (**STTI**), протестированных на стадии прорастания и вегетационного опыта при солевом стрессе 200 мМ NaCl.

Молекулярно-генетический скрининг на наличие генов устойчивости к засолению проведен с использованием микросателлитных ДНК-маркеров. По литературным данным отобраны 14 пар SSR-праймеров, инициированные фрагменты ДНК, ассоциированные с локусом, контролирующим устойчивость пшеницы к засолению.

Выделение ДНК, ее амплификацию, электрофорез и визуализацию продуктов амплификации проводили по стандартным методикам (Dellaporta et al., 1983). Микросателлитная праймерная пара отобраны из базы данных Grain Genes, <http://wheat.pw.usda.gov>), в том числе: 4 – из группы WMC (Röder et al., 1998), 2 – из группы BARC (Song et al., 2002), 2- из группы GWM, 6-из группы CFD (Guyomarc’h et al., 2002).

Для идентификации и определения размеров аллелей микросателлитных локусов были использованы программы Gel-Pro Analyzer 3.1. Значение *PIC* для каждого маркера вычисляли при помощи собственного скрипта на языке R (R Core Team, 2016).

Статистическую обработку результатов и построение диаграмм осуществляли с использованием среды R (R Core Team, 2016).

Результаты исследований и их обсуждение. Староместные сорта мягкой пшеницы являются хорошим источником адаптивных признаков к стрессу. Этот потенциал можно использовать для улучшения устойчивости к засолению с помощью традиционных или молекулярных методов селекции.

Таблица

Характеристика микросателлитных локусов ДНК

SSR-локус	Последовательность (5'-3')	Размер фрагментов п.н.	Число аллелей	PIС
<i>barc 128</i>	GCGGGTAGCATTTATGTTGA CAAACCAGGCAAGAGTCTGA	300	1	0.00
<i>barc 159</i>	CGCAATTTATTATCGGTTTTAGGAA CGCCCGATAGTTTTTCTAATTTCTGA	175-240	1	0.00
<i>gwm 18</i>	TGGCGCCATGATTGCATTATCTTC GGTTGCTGAAGAACCTTATTTAGG	186	1	0.00
<i>gwm 133</i>	ATCTAAACAAGACGGCGGTG ATCTGTGACAACCGGTGAGA	175	1	0.00
<i>cfд 1</i>	ACCAAAGAACTTGCCTGGTG AAGCCTGACCTAGCCCAAAT	150-230	1	0.00
<i>cfд 9</i>	TTGCACGCACCTAAACTCTG CAAGTGTGAGCGTCCG	150-250	3	0.36
<i>cfд 18</i>	CATCCAACAGCACCAAGAGA GCTACTACTATTTCAATTGCGACCA	150-200	2	0.50
<i>cfд 46</i>	TGGTGGTATAGTCGTTGGAGC CCACACACACACCATCAA	150-175	2	0.79
<i>cfд 49</i>	TGAGTTCTTCTGGTGAGGCA GAATCGGTTCAACAAGGAAA	150-214	2	0.69
<i>cfд 61</i>	ATTCAAATGCAACGCAAACA	218-250	2	0.61

	GTAGCCAAGGACCCCTTTC			
<i>cfid</i> 183	ACTTGCACCTTGCTATACTTACGAA GTGTGTCGGTGTGTGGAAAG	150-179	2	0.82
<i>wmc</i> 17	AccTgcAAgAAATTAaggAAcTc cTAgTgTTTcAAATATgTcggA	150-200	2	0.87
<i>wmc</i> 18	cTggggcTTggATcAcgTcATT AgccATggAcATggTgTccTTC	230	2	0.80
<i>wmc</i> 661	CCACCATGGTGCTAATAGTGTC AGCTCGTAAACGTAATGCAACTG	143	4	0.64
<i>wmc</i> 773	GAGGCTTGCATGTGCTTGA GCCAACTGCAACCGGTA CTCT	148	3	0.52

Известно, что SSR-анализ может служить своеобразным экспресс методом выявления генетического полиморфизма и источником уникальных локус-специфичных маркеров, что особенно актуально для работы с генетическим разнообразием. С целью поиска генетических маркеров, ассоциированных с устойчивостью к засолению, по литературным данным отобраны 15 микросателлитных праймеров, инициированные фрагменты ДНК, ассоциированные с локусом, контролирующим устойчивость пшеницы к засолению. Сиквенс последовательность и характеристика праймеров представлен в таблице.

В процессе исследований нами осуществлена оценка SSR – маркеров для выявления генетического полиморфизма сортов мягкой пшеницы, а также использования их для эффективного подбора родительских форм для гибридизации. Каждый из праймеров обеспечил стабильную амплификацию полиморфных фрагментов ДНК. По изучаемым SSR-маркерам выявлен полиморфизм микросателлитных локусов. У индивидуальных генотипов по результатам ПЦР со всеми парами праймеров получены воспроизводимые электрофоретические профили с количеством амплифицированных фрагментов ДНК от 1 до 4 (рис.).

В результате амплификации с использованием 14 микросателлитных локусов всего было выявлено 30 аллелей в 21 сортах мягкой пшеницы, при этом количество аллелей варьировало от 1 до 4 и в среднем составили 2.0 аллеля на локус. Пять праймеров (*barc* 128, *barc* 159, *gwm* 18, *gwm* 133, *cfid* 1) были признаны мономорфными, значение PIC для которых составил 0. Десять праймеров (*cfid* 9, *cfid* 18, *cfid* 46, *cfid* 49, *cfid* 183, *wmc* 17, *wmc* 18, *wmc* 661, *wmc* 773) были полиморфными и амплифицировали специфические аллели только в солеустойчивых генотипах. В некоторых локусах встречается только один аллель-мономорфный. Иногда у одного генотипа выявлялся более чем один фрагмент что можно объяснить наличием внутрисортовой гетерогенности. Количество полиморфных аллелей для каждого маркера составило: *cfid* 9 – 3, *cfid* 18 – 2, *cfid* 46 – 2, *cfid* 49 – 2, *cfid* 61 – 2, *cfid* 183 – 2, *wmc* 17 – 2, *wmc* 18 – 2, *wmc* 661 – 4, *wmc* 773- 3.

Установлено, что диапазон длин, полученных ДНК-фрагментов составляет от 143 п.н. (*wmc* 661) до 300 п.н. (*barc* 128). Наибольшее количество аллелей (3-4) было детектировано у маркеров *wmc* 661 (143 п.н.), *cfid* 9 (150/250 п.н.), *wmc* 773 (148 п.н.).

Наибольшее количество аллелей было амплифицировано солеустойчивыми сортами Пахлавон 53), Содирас (60), Бардош (61) и Хуросон (64) с помощью маркеров *cfid* 61 (218/250), *wmc* 661(143 п.н) и *wmc* 773 (148 п.н).

Проведенный анализ позволил установить коэффициент информативности всех изученных SSR-маркеров (PIC, *polymorphism information content*). PIC варьировал в пределах от – 0 (*barc* 128, *barc* 159, *gwm* 18, *gwm* 133, *cfb* 1) до - 0.87 (*wmc* 17). Как видно из представленных результатов, величина данного показателя для маркеров *cfb* 46, *cfb* 49, *cfb* 61, *cfb* 183, *wmc* 17, *wmc* 18, *wmc* 661, *wmc* 773 оказались выше 0.5 0,5 (50%), что указывает на высокий уровень генетического разнообразия изученных сортов мягкой пшеницы по устойчивости к засолению. В среднем для 15 SSR-маркеров PIC составил 0,343. Среди изученных сортах пшеницы фрагменты ДНК длиной - 150/250, 218-250 и 300 п.н. выявлены только у трех сортах Пахлавон (Узбекистан), Содирас (Афганистан) и Хуросон (Таджикистан), О-типа у сортов Ок марварид, Эъзоз (Узбекистан), Маври, Ормон (Таджикистан), Es-1, Es-7 (46th IBWSN), может служить одним из тест-признаков при их генотипировании.

Дендрограмма, построенная на основе метода UPGMA, отражает генетические расстояния между анализируемыми сортами мягкой пшеницы, свидетельствует о связи между узбекскими, таджикскими и афганскими генотипами. Так, в первом кластере (I) дендрограммы преобладают 4 солеустойчивых и 2 восприимчивый генотипов из Узбекистана, тогда как во втором -5 солеустойчивых и 4 восприимчивых генотипов из Таджикистана и Афганистана.

Рис. Электрофореграмма разделение ПЦР- продуктов, с праймером *cfb* 61. Стрелкой обозначен ожидаемый полиморфный -фрагмент размером ~ 218 п.н., L- ДНК маркер с молекулярным весом 50 п.н. ДНК Ladder, Fermentas. Обозначения сортов: 1. Кайракташ, 2. Ок марварид, 3. Эъзоз, 4. Бардош, 6. Бобило, 7. Джалдак, 8. Содирас, 9. Маври, 10. Ормон, 11. Васса, 12. Хуросон, 13. Es 1. 14. Es 7, 15. Es 61.

Результаты кластерного анализа показали, что среднее генетическое сходство между восприимчивыми генотипами составило -78%, между толерантными-76%, а между устойчивыми и восприимчивыми генотипами -72%.

Проведенный корреляционный анализ показал, что между маркерами *cfb* 1, *cfb* 9, *cfb* 49, *cfb* 183, *wmc* 17, *wmc*154 и ИПСУ имеется тесная связь на вегетативной стадии. Значительная корреляция предполагает, что эти маркеры SSR-маркеры можно использовать для оценки генотипов пшеницы на солеустойчивость

Таким образом, тестирование 15 SSR-праймеров различного генетического происхождения на 15 сортах мягкой пшеницы позволило выделить 3 наиболее информативных (*cfb* 61, *wmc* 661, *wmc*773) для ДНК-скрининга сортов на солеустойчивость. Сорта Пахлавон, Содирас и Хуросон оказались наиболее солеустойчивыми, поэтому их можно использовать в качестве источников солеустойчивости в программах гибридизации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Arora, N. K., Halotolerant plant growth promoting rhizobacteria for improving productivity and remediation of saline soils [Tekst] / Fatima, T., Mishra, J., Mishra, I., Verma, S., Verma, R. / J. Adv. Res. – 2020. – Vol.7. – P. 257-286.
2. Ayman E.L. Sabagh, Mohammad Sohidul Islam, Milan Skalicky Salinity Stress in Wheat (*Triticum aestivum* L.) in the Changing Climate [Tekst] / Adaptation and Management Strategies Front. Agron. – 2021. – Vol.8. – P.638- 659.
3. M. Liu, T. Pan, S.I. Allakhverdiev, M. Yu, S. Shabala, Crop halophytism: an environmentally sustainable solution for global food security, Trends Plant Sci. 25 (2020) 630–634.
4. S. Chaurasia, A. Kumar, A.K.J.A. Singh, Comprehensive evaluation of morphophysiological and ionic traits in wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes under salinity stress, Agriculture 12 (2022) 1765.
5. Y. Ramzan, M.B. Hafeez, S. Khan, M. Nadeem, S. Batool, J. Ahmad, Biofortification with zinc and iron improves the grain quality and yield of wheat crop, Int. J. Plant Prod. 14 (2020) 501–510.
6. M.S. Saddiq, S. Iqbal, M.B. Hafeez, A.M. Ibrahim, A. Raza, E.M. Fatima, H. Baloch, P. Jahanzaib, L.F.C. Woodrow, Effect of salinity stress on physiological changes in winter and spring wheat, Agronomy 11 (2021) 1193.
7. Foresight, Final Project Report, the Future of Food and Farming: Challenges and Choices for Global Sustainability, Government Office for Science, London, UK, 2011.
8. M. Zhu, S. Shabala, L. Shabala, Y. Fan, M.X. Zhou, Evaluating predictive values of various physiological indices for salinity stress tolerance in wheat, J. Agron. Crop Sci. 202 (2016) 115–124.
9. Balandrán-Quintana RR, Mercado-Ruiz JN, Mendoza-Wilson AM. Wheat bran proteins: a review of their uses and potential. *Food Reviews International*. 2015; 31(3):279—293. Available from: doi: 10.1080/87559129.2015.1015137
10. Корниенко, А.В. Генетика и селекция сахарной свёклы *B. vulgaris* L. / А.В. Корниенко, А.К. Буторина // Воронеж: Воронежский ЦНТИ, 2012. – 391 с.
11. Broccanello, Ch. Comparison of three PCR-based assays for SNP genotyping in plants [et al.] // Plant Methods. –2018. – V. 14:28.
12. Hussein, A.S. Efficient and nontoxic DNA isolation method for PCR analysis / A.S. Hussein, A.A. Nalbandyan, T.P. Fedulova, N.N. Bogacheva // Russian Agricultural Sciences. – 2014. – V. 40. – Is. 3. – P. 177–178.
13. Izzatullayeva, V. Efficiency of using RAPD and ISSR markers in evaluation of genetic diversity in sugar beet / V. Izzatullayeva [et al.] // Turkish Journal of Biologiy. –2014. – V. 38. – P. 429–438.
14. Shafaqat, A. Biochar soil amendment on alleviation of drought and salt stress in plants: a critical review / A. Shafaqat [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. – 2017. – V. 24. – P. 12700–12712.
15. Dellaporta S.L., Wood J., Hicks J.B. A plant DNA minipreparation: Version II. Plant Mol. Biol. Rep. 1983; 1(4):19-21.
16. Röder M.S., Korzun V., Wandehake K., Planschke J., Tixier M.H., Leroy P., Ganal M.W. A microsatellite map of wheat. Genetics. 1998; 149:2007-2023.
17. Song Q.J., Fickus E.W., Cregan P.B. Characteristics of trinucleotide markers in wheat. Theor. Appl. Genet. 2002; 104:286-293.

18. Guyomarc'h H.I., Sourdille P., Charmet G., Edwards J., Bernard M. Characterisation of polymorphic microsatellite markers from *Aegilops tauschii* and transferability to the D-genome of bread wheat. *Theor. Appl. Genet.* 2002; 104(6-7):1164-1172.
19. Sourdille P., Gandon B., Chiquet V., Nicot N., Somers D., Murigneux A., Bernard M. Wheat génoplante SSR mapping data release: a new set of markers and comprehensive genetic and physical mapping data. 2004. Available at: <http://wheat.pw.usda.gov/ggpages/SSRclub/GeneticPhysical>. Accessed on March 10, 2010.
20. Devos K.M., Bryan G.J., Collins A.J., Stephenson P., Gale M.D. Application of two microsatellite sequences in wheat storage proteins as molecular markers. *Theor. Appl. Genet.* 1995; 90:247-252.
21. Zhao H.X., Liu X.M., Chen M.-S. H22, a major resistance gene to the Hessian fly (*Mayetiola destructor*), is mapped to the distal region of wheat chromosome 1DS. *Theor. Appl. Genet.* 2006; 113:1491-1496.
22. R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, 2016. Available at <https://www.R-project.org>.